

QUÍMICA: Uma Linguagem de Números

Letícia M. P. Madureira |
DOI: 10.5281/zenodo.10716233

As perspectivas da Química ao longo do tempo são, com a licença poética que me foi concedida, processos estocásticos que incorporam projeções multivariadas e controladas por uma propulsão singular de memórias pareadas essencialmente pelo que condiz a Ciência: uma linguagem mediada por fatos. Então por que investigar esses eventos é importante para desenvolver novos conhecimentos? Eu diria que a história da Ciência é a história do método científico, pois esta é a única ferramenta capaz de nortear ações socialmente significativas em termos de teoria epistemológica. Localizar, discutir, problematizar e revisar os impactos do seu trabalho coletivamente é a função de quem pesquisa e ganha o título de cientista. É inerentemente um ofício objetivo, que não admite caprichos individuais de subjetividades egocêntricas e sim a verdade que ainda nem foi mostrada.

Nesse sentido, a base operacional da Química sempre se nutriu da transformação, o que por vezes recebeu atributos esotéricos ou mágicos, cheios de simbolismos instigantes. Quando tudo foi canalizado para um modelo sistemático de informações, começaram a surgir os conceitos químicos. Ao longo do tempo, no entanto, muito dessa linguagem se desgastou pela visão utilitarista e limitante do que é preciso saber para praticar Química, principalmente pelo afastamento dos conhecimentos matemáticos.

No que exatamente consiste este exercício? Enquanto disciplina, tal distanciamento da metodologia numérica oriunda da lógica matemática postergou o desenvolvimento da Química em aproximadamente um século, pois a escola filosófica líder das correntes epistemológicas no momento histórico onde floresceu a fenomenologia da

Physis era essencialmente racionalista, cartesiana e mecanicista, sob a égide dos postulados de Galileu, Descartes e Newton. As primeiras publicações envolvendo a Química, portanto, foram de cunho fundamentalmente alquímico, obscurantista, sem condições de contorno controladas, apelo à reprodutibilidade ou processos comunicativos. Isso começou a mudar a partir das primeiras modelagens atômicas de Dalton, que solidificou uma série de aproximações até hoje implementadas para facilitar a dinâmica de reações e rearranjos no mundo atômico. Enquanto isso, muito da física clássica já parecia à comunidade ter sido descoberta, embora com o passar das décadas as surpresas com relações ao mundo quântico se mostrassem cada vez mais desafiadoras ao *modus operandi* já estabelecido. A Química, embora paralelamente tenha se desenvolvido de maneira fulgaz, ainda não tinha estabelecido conexões transdisciplinares com a Física, suas leis e postulados. A possibilidade de explicar reações que envolviam a transformações de materiais ainda era muito remota. Só no século XIX começou a ser combatida a teoria vitalista de que componentes orgânicos só poderiam ser obtidos através do organismo de seres vivos, com a tese de Wöhler com síntese da ureia. No século XX, quando a estrutura atômica tornou-se o cerne da discussão dentro da física, começaram a surgir hipóteses associativas, como a de Thomson (1904), responsável por dizer que a ligação química seria proveniente da atração eletrostática através do intercâmbio de elétrons. Surgiu então a famosa regra do octeto, no mesmo ano criada por Abegg. Posteriormente os famosos experimentos de Geiger e de Rutherford marcaram a história da Ciência, estabelecendo bases para florescerem os estudos dos átomos e das idéias sobre estrutura atômica até então difundidas. Em 1916, com a teoria de Lewis, também endossada por

fundamentos matemáticos, barreiras antes colocadas entre a Física e a Química começaram a ser dizimadas. Embora fosse uma novidade animadora para a nossa busca por justificar a Química enquanto linguagem cujo ferramental técnico é numérico, é inegável ter que apontar os erros hoje clarividentes no modelo de Lewis para a ligação química. Uma das maiores preocupações do norte americano era ter que corrigir a ausência de repulsão fora das regiões de ligação em suas propostas. Ainda assim o caráter determinístico para que funcionasse não era quântico. Com o início da consolidação dessa nova Mecânica a partir dos anos 1920, um outro paradigma começou a ser o mote das discussões entre a Academia: como lidar com sistemas químicos quanticamente, uma vez que a maioria deles envolvia a física de multicorpos, extremamente difícil de ser desenvolvida analiticamente. Nesse contexto, uma das soluções encontradas para conseguir as devidas amarrações desses conceitos é a parametrização probabilística com o apoio das manipulações algébricas. Despontaram então Heisenberg, Weyl, Von Neumann (matemáticos), Wigner (físico-químico), Dirac, Heitler, Serber (físicos). Esse evento causou uma certa cisão na época pois parte da comunidade não reconhecia a linguagem utilizada por esses grupos que estavam construindo uma arena vasta da Física aplicada a um dimensionamento cujo comportamento gerava espanto. Simplificações com profundidade conceitual começaram então a ser estudadas por Schrödinger, Slater e outros, com equações diferenciais elementares e funções determinantis desenvolvidas por meio da Teoria de Representação de Grupos.

Depois da Segunda Guerra Mundial, a difusão dos computadores eletrônicos trouxe maior potencial de cálculo para os teóricos e a Teoria do Orbital Molecular começou a ganhar cada vez mais força pela sua

escalabilidade e facilidade de compreensão. Isso fomentou um debate de grandes proporções no mundo científico e motivou pesquisadores a produzirem novos programas que pudessem, de forma cumulativa, fazer avaliações cada vez mais acuradas. Depois da década de 1960, no entanto, começaram a surgir conciliações entre modelos proximais envolvendo os orbitais moleculares e as ideias referentes aos modelos de ligação de valência, alterando o foco e ampliando a visão dos teóricos sobre os sistemas químicos de interesse. A problematização que ainda nos assola é aquela alinhada à superficialidade dos dias atuais e como isso influi na boa prática científica, que consiste em resolver problemas reais de maneira multi-instrumental, incipiente e de acordo com boas proporções. Temos, por fim, um paradoxo, pois ao mesmo tempo que a área computacional ganha holofotes a um ritmo exponencial, a visão que prolifera no processo educativo

é de que a Química se constrói no vazio, por definições vagas, abstratas, que não serão necessárias para a execução daquele que opera a bancada do seu laboratório.

Referências

JOAN BERTRAN. *Historia de la Química Teórica en España*. In: *Anales de la Real Sociedad Española de Química*. Real Sociedad Española de Química, 2011. p. 102-109.

AMADOR BEDOLLA, Carlos; OLVERA BERMÚDEZ, Carlos Octavio. *La química computacional en el salón de clase*. *Educación química*, v. 20, n. 2, p. 182-186, 2009.

Leticia Maria Pequeno Madureira é graduanda em Química-Bacharelado pela UFSC desde 2018/1, também estudou Filosofia Humanista pela UNISUL durante dois anos. Passou a fazer Iniciação Científica no Grupo de Estrutura Eletrônica Molecular, liderado pelo Prof. Dr. Giovanni Finoto Caramori, a partir de 2019, tendo feito inicialmente pesquisa sobre a situação metal-ligante de compostos potencialmente bioativos e focando atualmente no desenvolvimento de baterias a partir da eletroquímica de líquidos iônicos.

Eletrônica Molecular: Uma breve história

Denner F. S. Ferreira e Jordan Del Nero |

Apresenta-se uma breve descrição da história e fundamentos, dos tópicos a respeito de transporte eletrônico utilizando dispositivos moleculares. A eletrônica molecular é um exemplo de como se explorar fenômenos macroscópicos de corrente elétrica, nos termos mínimos da matéria, isto é, utilizando poucos átomos. A abordagem utilizada visa contribuir a respeito do conhecimento histórico do desenvolvimento da área de transporte eletrônico molecular.

Introdução

A eletrônica molecular é o campo que insere moléculas como elementos ativos ou passivos em componentes eletrônicos de nanoescala (10^{-9} m), assim a

principal característica é o uso de uma molécula como um condutor de corrente elétrica em que devido as propriedades físico-químicas da molécula, influenciam na resposta de transporte de carga devido a diferença de potencial dos eletrodos [1]. Essa possibilidade de inserir moléculas como dispositivos eletrônicos, foi alcançada devido aos avanços em técnicas de fabricação e no desenvolvimento da teoria quântica (assim como também o avanço da computação).

Os primeiros estudos no uso de moléculas na eletrônica foi de mérito de H. Kuhn e colaboradores, no início da década de 70, na Universidade de Göttingen na Suíça que investigaram síntese e propriedades eletrônicas de filmes de Langmuir-Blodgett [1]. A principal importância no estudo dos dispositivos em escala molecular, é devido a previsão de Gordon Moore (Lei de Moore) para os dispositivos a base de Si e Ge e por demanda tecnológica. Na publicação original de 1965, G. Moore explica que os dispositivos (transistores) presentes em processadores, teriam seu tamanho reduzido pela metade a cada 12 meses [2], realizando na época uma projeção até 1975 teriam um número de transistores em um circuito integrados (CI) de 65.000 unidades à um custo reduzido. Entretanto é possível se ver que existe um limite para a validade da Lei de Moore, que põe em questão a atual capacidade de miniaturização dos dispositivos e a mudança